

நீலகிரி வாழ் பணியரின மக்களின் வேளாண் சார்ந்த புழங்கு பொருட்கள்

Agro-based Dietary products of the Paniyar people of the Nilgiris

பிரஷிலா.சு, மொழித்துறை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும்

அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் -641006

Prashila.S, Department of Languages, Sri Ramakrishna college of Arts & Science,
Coimbatore - 641006

ORCID ID:<https://orcid.org/0009-0008-1238-861>

DOI: [10.5281/zenodo.19727581](https://doi.org/10.5281/zenodo.19727581)

Abstract

Paniyars are significant among the tribal communities living in the Nilgiris. Their livelihood has long depended on agriculture. Before the spread of modern technologies, the Banyan people used their traditional knowledge and local resources to develop unique agricultural tools. This article examines in detail the various plant materials used for agriculture by the Nilgiri Paniyar people, their uses, the methods by which they were made, and their significance in the socio-economic context. The paper discusses the transition from nomadic lifestyle to sustainable agriculture, food crops and farming methods, tools used for ploughing, hoes, hoes, harvesting and weeding tools, irrigation and processing tools, and their status in modern society.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

நீலகிரி மலைப்பகுதிகளில் வாழும் பழங்குடி சமூகங்களுள் பணியர் இன மக்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். இவர்களின் வாழ்வாதாரம் நீண்ட காலமாகவே வேளாண்மையைச் சார்ந்துள்ளது. நவீன தொழில்நுட்பங்கள் பரவுவதற்கு முன்பாக, பணியர் மக்கள் தங்கள் பாரம்பரிய அறிவு மற்றும் உள்ளூர் வளங்களைப் பயன்படுத்தி தனித்துவமான வேளாண் கருவிகளை உருவாக்கினர். இக்கட்டுரை, நீலகிரி பணியர் இன மக்களால் வேளாண்மைக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு புழங்குப் பொருட்கள், அவற்றின் பயன்பாடுகள், அவை உருவாக்கப்பட்ட முறைகள், மற்றும் சமூகப் பொருளாதாரப் பின்னணியில் அவற்றின் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை விரிவாக ஆராய்கிறது. நாடோடி வாழ்க்கை முறையிலிருந்து நிலைத்த வேளாண்மைக்கு மாறியது, உணவுப் பயிர்கள் மற்றும் வேளாண் முறைகள், உழவுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கலப்பை, நொகம், மண்வெட்டி போன்ற கருவிகள், அறுவடை மற்றும் களையெடுக்கும் கருவிகள், நீர் இறைத்தல் மற்றும் பதப்படுத்துதல் சார்ந்த கருவிகள், மற்றும் தற்கால சமூகத்தில்

அவற்றின் நிலை குறித்தும் இக்கட்டுரை விவாதிக்கிறது.

Keywords: Nilgiris, Paniyar people, agricultural tools, traditional agriculture, tribal communities, indigenous products, நீலகிரி, பணியர் இன மக்கள், வேளாண் கருவிகள், பாரம்பரிய வேளாண்மை, பழங்குடி சமூகங்கள், புழங்குப் பொருட்கள்.

1. முன்னுரை

நீலகிரி மலைப்பகுதிகள், அதன் புவியியல் தனித்துவத்தாலும், பல்லுயிர் வளத்தாலும் உலக அளவில் அறியப்பட்டவை. இங்குப் பல பழங்குடி சமூகங்கள் வாழ்கின்றன. அவர்களுள் பணியர் இன மக்கள் ஒரு முக்கியப் பிரிவினர். நீண்ட காலமாகவே பணியர் மக்களின் வாழ்வாதாரம் காடு மற்றும் வேளாண்மையைச் சார்ந்தே இருந்துள்ளது. நவீன நாகரிகத்தின் தாக்கங்கள் ஊடுருவுவதற்கு முன்பு, இவர்கள் தங்களின் அன்றாடத் தேவைகளுக்காகவும், வேளாண்மைக்காகவும் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றினர்.

மனிதகுல வரலாற்றில், நாடோடி வேட்டைச் சமூகத்திலிருந்து நிலைத்த வேளாண்மைச் சமூகமாக மாறியது ஒரு பெரும் பாய்ச்சலாகும். பணியர் மக்களும் காலப்போக்கில் இந்த மாற்றத்திற்கு உட்பட்டு, தங்கள் உணவுத் தேவைக்காக நிலத்தைப் பண்படுத்திப் பயிரிடத் தொடங்கினர். இந்த வேளாண்மைப் பணிகளுக்காக, அவர்கள் தங்களின் கைகளாலும், கிடைக்கும் உள்ளூர் வளங்களான மரம், இரும்பு, மூங்கில் ஆகியவற்றைக் கொண்டும் பல்வேறு புழங்குப் பொருட்களை உருவாக்கினர். இக்கட்டுரையானது, நீலகிரி பணியர் இன மக்களால் வேளாண்மைக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட, இன்றும் ஓரளவு பயன்பாட்டில் உள்ள அல்லது காலப் போக்கில் மறைந்துபோன, புழங்குப் பொருட்களை ஆழமாக ஆராய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடும் வேளாண் வளர்ச்சிக்கும், பணியர் மக்களின் பாரம்பரிய வேளாண்மைக்கும் இடையே சில ஒற்றுமைகளைக் காண முடிகிறது. நிலவளம், நீர்வளம் ஆகியவற்றைச் சார்ந்து உழவு, நீர் பாய்ச்சுதல், விதை விதைத்தல், நாற்று நடுதல், உரமிடுதல், களையெடுத்தல், பயிரிணைக் காத்தல், அறுவடை செய்தல் போன்ற வேளாண் செயல்பாடுகள் பணியர் இன மக்களிடையேயும் நடைமுறையில் இருந்தன. இந்தப் பணிகளை எளிதாக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகள், அவற்றின் வடிவமைப்பு, அவை செயல்பட்ட விதம், மற்றும் அவற்றின் சமூக-கலாச்சார முக்கியத்துவம் ஆகியவை குறித்த விரிவான பார்வையை இக்கட்டுரை வழங்குகிறது.

2. நாடோடி வாழ்க்கையிலிருந்து நிலைத்த வேளாண்மை வரை

மனிதர்கள் நாடோடிகளாக வாழ்ந்த காலகட்டத்தில், இயற்கையில் கிடைக்கும்

காய், கனி, பூஞ்சை மற்றும் வேட்டையாடிய உணவுகளை உட்கொண்டு வாழ்ந்தனர். நீலகிரிப் பகுதிகளிலும் பணியர் மக்கள் ஆரம்ப காலத்தில் வேட்டையாடுபவர்களாகவும், உணவு சேகரிப்பவர்களாகவும் இருந்தனர். ஆனால், ஒரு கட்டத்தில், உணவுப் பற்றாக்குறை, சமூக வளர்ச்சி மற்றும் சூழலியல் காரணிகள் காரணமாக நிலைத்த வாழ்க்கை முறையை நாடத் தொடங்கினர். இந்த மாற்றத்தின் விளைவாக வேளாண்மைத் தொழில் அவர்களின் வாழ்வின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக மாறியது.

சங்க காலத்தில் மக்கள் நிலைத்த வேளாண்மையை மேற்கொண்டது போலவே, பணியர் இன மக்களும் நிலத்தைப் பண்படுத்திப் பயிரிட ஆரம்பித்தனர். நெல், தினை, வரகு, உளுந்து, கொள், பயறு, அவரை, எள், கரும்பு, மஞ்சள், பருத்தி போன்ற பல்வேறு பயிர்களைப் பயிரிட்டுள்ளனர். இந்தத் தேர்வு, நீலகிரியின் தட்பவெப்பநிலை மற்றும் மண்ணின் தன்மைக்கு ஏற்றதாக அமைந்தது.

வேளாண்மைத் தொழில் சிறப்பாக நடைபெற, நிலவளமும் நீர்வளமும் முக்கியமானதாகும். பணியர் மக்கள், இயற்கை நீர் ஆதாரங்களைச் சார்ந்து, தங்கள் பயிர்களுக்கு நீர் பாய்ச்சும் முறைகளைக் கண்டறிந்தனர். மண்ணின் தன்மையைப் புரிந்துகொண்டு, எந்த நிலத்தில் எந்தப் பயிரைப் பயிரிடலாம் என்பதைத் தங்கள் அனுபவ அறிவால் உணர்ந்திருந்தனர்.

விவசாயம் செய்வதற்கு உழுதல், நீர் பாய்ச்சுதல், சேறு செய்தல், விதை விதைத்தல், நாற்று நடுதல், உரமிடுதல், பயிரினைக் காத்தல், களையெடுத்தல், அறுவடை செய்தல் போன்ற பல படிநிலைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு படிநிலைக்கும் தனித்துவமான கருவிகள் தேவைப்பட்டன. இந்தத் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்ய, பணியர் மக்கள் தங்கள் சூழலில் கிடைத்த பொருட்களைக் கொண்டு கருவிகளை உருவாக்கினர். இந்தக் கருவிகள் வெறும் பொருட்கள் மட்டுமல்ல; அவை பணியர் சமூகத்தின் அறிவையும், உழைப்பையும், வாழ்வியல் தத்துவத்தையும் பிரதிபலித்தன.

3. உழவுக்கான கருவிகள்

வேளாண்மையின் அடிப்படையாக உழவு அமைகிறது. நிலத்தைப் பண்படுத்தி, மண்ணைப் புரட்டிப் போடுவது, பயிர்கள் செழித்து வளர அவசியமான முதல் படியாகும். இதற்காகப் பணியர் இன மக்கள் பல நூற்றாண்டுகளாகப் பயன்படுத்திய சில முக்கியக் கருவிகள்:

3.1 கலப்பை

கலப்பை, ஏர் உழுவதற்குப் பயன்படும் மிக முக்கியமான கருவியாகும். இரும்பினால் செய்யப்பட்ட கூர்மையான முனைப்பகுதியைக் கொண்டு, நிலத்தில் ஆழமாகப் பாய்ந்து மண்ணைப் புரட்டிப் போடும் திறன் கொண்டது. நீளமான கம்பி

போன்ற அமைப்பு அதன் முன்பகுதியில் காணப்படும். இதன் இருபுறமும் இரு கம்பிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். முன்பகுதியில் உள்ள கம்பியுடன் சப்பட்டையான, வளைந்த இரும்புப் பகுதி ஒன்று பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதைத்தான் விவசாயி மண்ணில் வைத்து இழுக்கும்போது மண் மேலே கிளம்பும்.

இக்கலப்பையை மரக்கட்டையால் செய்யப்பட்ட ஒரு சட்டகத்தில் இணைத்து, இரு மாடுகளின் கழுத்தில் பூட்டி இழுத்துச் செல்வர். மாடுகள் கலப்பையை இழுத்துச் செல்லும்போது, கூர்மையான இரும்புப் பகுதி மண்ணைப் பிளந்து, மேலே எழும்பும். இது வயலில் வரி வரியான அமைப்புடன் மென்மையான மண்ணை உருவாக்கும். இந்தக் கலப்பையானது பொதுவாக 5 அடி நீளம் கொண்டதாக இருக்கும். காய்கறிகள், நெல் போன்ற பயிர்களை நடுவதற்கு முன்பு வயலில் ஏர் உழுவதற்கு இது பயன்படுகிறது. மண் கட்டிகளை உடைத்து, மென்மையான நிலத்தை உருவாக்க ஏர் உழுதல் மிகவும் அவசியம்.

3.2 நொகம்

நொகம் என்பது ஏர் உழுவதற்கு மாடுகளின் கழுத்தில் பூட்டப்படும் ஒரு கருவியாகும். இது பெரும்பாலும் மூங்கிலினால் செய்யப்படுகிறது. காய்ந்த மூங்கிலைக் கொண்டு இதை உருவாக்குவர். மூங்கில் இலகுவானதாகவும், அதே சமயம் உறுதியானதாகவும் இருப்பதால், எருதுகளின் கழுத்தில் அதிக சுமையை ஏற்படுத்தாது. கடினமான மரத்தைப் பயன்படுத்தினால், மாடுகளுக்குச் சிரமம் ஏற்படும், ஏர் இழுப்பதும் கடினமாகிவிடும். மாடுகளின் கழுத்தில் காயம் ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கும் நொகம் உதவுகிறது. நொகம் பொதுவாக 6 அடி நீளம் கொண்டதாக இருக்கும். இது மாடுகளின் கழுத்தில் சரியாகப் பொருந்தி, கலப்பையைச் சீராக இழுத்துச் செல்ல உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

3.3 பிரம்பு பலகை

வயலில் நெல் நடுவதற்கு முன்பு, நிலத்தை நன்கு உழுத பிறகு, அதைச் சமன் செய்ய பிரம்பு பலகை பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிலத்தைச் சமன் செய்வதன் மூலம், நடப்படும் நாற்றுக்கள் சீராகவும், ஒரே உயரத்திலும் வளரும். மேலும், உரமிடும்போது உரம் அனைத்துப் பயிர்களின் வேர்களுக்கும் ஒரே சீராகச் சென்று சேரும். இதனால் பயிர்கள் செழிப்பாக வளரும். பிரம்பு பலகையானது பொதுவாக 5 அடி நீளமும், 2 அடி அகலமும் கொண்டதாக இருக்கும். இன்றும் சில இடங்களில் வயலைச் சமன் செய்ய இந்தப் பிரம்பு பலகையைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இது ஒரு எளிய கருவியாக இருந்தாலும், வேளாண்மையில் இதன் பங்கு முக்கியமானது.

3.4 மழுவு

மழுவு என்பது இரும்பினால் ஆன ஒரு கருவி. கைப்பிடிக்குரிய பகுதி பொதுவாக 4 அடி அகலம் கொண்ட மரத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கும். இது மரங்களைத் துளையிடவும், தச்சு வேலைகளில் பொருட்களைத் தட்டவும் பயன்படுகிறது. வேளாண்மையில், இது மரக்கட்டைகளைச் செதுக்கவும், சில சமயங்களில் நிலத்தைப் பண்படுத்தவும், கடினமான வேர்களை அகற்றவும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். இதன் இரும்புப் பகுதி கனமானதாக இருக்கும்.

3.5 ஏர்

ஏர் என்பது வயல்களை உழுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பாரம்பரியக் கருவியாகும். இது பொதுவாக ஒரு வகை மரத்தினால் (நுனாமரம் என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) செய்யப்பட்டிருக்கும். ஏரைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, மரப்பகுதியை பல மாதங்கள் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, அதை உறுதியாக்கி, உழுவதற்கு ஏற்றதாக மாற்றுவர். ஏரின் கீழ்ப்பகுதி பெரும்பாலும் உலோகத்தால் (இரும்பினால்) செய்யப்பட்டிருக்கும். இது நிலத்தில் ஆழமாகப் பாய்ந்து, மண்ணை ஒரே சீராகப் புரட்டிப் போடும் திறன் கொண்டது. வரப்புகள் கட்டி, தண்ணீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் ஏர் ஓட்டுவார்கள். இதுவும் கலப்பையைப் போன்றே உழவுக்குப் பயன்படும் ஒரு முக்கியக் கருவியாகும்.

4. நடவு மற்றும் களையெடுக்கும் கருவிகள்

பயிர்களை நடுவதற்கும், அவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கும், தேவையில்லாத களைகளை அகற்றுவதற்கும் பல கருவிகள் பயன்பட்டன.

4.1 மண்வெட்டி (கைக்காட்டு)

மண்வெட்டி, மண்ணைக் கொத்துவதற்கும், செடிகளை நடுவதற்குப் பள்ளங்கள் தோண்டுவதற்கும் பயன்படும் ஒரு பல்துறை கருவியாகும். இது மஞ்சள், இஞ்சி போன்ற கிழங்கு வகைகளைப் பயிரிடும்போது, மேடுகள் (பாத்திகள்) அமைப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கைப்பிடி மரத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கும், கொத்தும் பகுதி இரும்பினால் ஆன சப்பட்டையான வடிவத்தில் இருக்கும். பாகற்காய், புடலங்காய், அவரைக்காய் போன்ற கொடி வகைகளைப் பயிரிடுவதற்கு முன்பு மேடுகள் அமைப்பதற்கும் மண்வெட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4.2 வாத்து மண்வெட்டி

சாதாரண மண்வெட்டியை விடச் சிறிய நீளமும், வாத்து போன்ற வடிவமும் கொண்ட ஒரு மண்வெட்டி இது. இதன் சிறிய அளவும், வடிவமும் விவசாயத்திற்கு மிகவும்

ஏற்றது. குறிப்பாக, வயல்களில் வாய்க்கால்களை அமைத்து நீர் திறந்து விடுவதற்கும், சிறிய அளவிலான மண்ணை அள்ளுவதற்கும் இது பயன்படுகிறது. மேலும், கட்டிடத் தொழிலில் மணல், சல்லி போன்றவற்றை அள்ளுவதற்கும் இது பயன்பட்டது. இதன் பெயர் வாத்தின் அலகைப் போன்ற வடிவத்தைக் குறிக்கிறது.

4.3 இஸ்முள்

இஸ்முள் என்பது கொத்து முள்ளினைப் போலவே இரும்பினால் ஆன ஒரு கருவி. இது பொதுவாக ஐந்து அடி நீளம் கொண்டதாக இருக்கும். இதன் முன்பகுதி கூர்மையானதாக இருக்கும், மேலும் ஐந்து முட்கள் போன்ற அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். தூக்குவதற்குச் சற்று கனமானதாக இருக்கும். இது பெரிய மண் கட்டிகள், சிமெண்ட் கட்டிகள் போன்றவற்றை இடிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. நிலத்தில் இஸ்முளைக் கொண்டு குத்தும்போது, கடினமான மண் கட்டிகள் உடைந்து மாவு போன்று மென்மையாக மாறும். வேளாண்மைக்கு மண் பண்படுத்துவதில் இஸ்முள் ஒரு முக்கியமான கருவியாக இருந்தது.

4.4 குந்தாணி

குந்தாணி என்பது இஞ்சி, மஞ்சள், கிழங்கு போன்றவற்றை பயிரிடுவதற்கு முன்பு, பாத்திகளில் சிறிய குழிகள் தோண்டுவதற்குப் பயன்படுகிறது. இதன் கைப்பிடி மரத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கும், சுமார் 4 அடி உயரம் கொண்டது. குழி தோண்டும் கருவிப்பகுதி செவ்வக வடிவம் கொண்ட இரும்பினால் ஆனது. இது கிழங்கு வகைகளை நடுவதற்குத் துல்லியமான குழிகளை உருவாக்க உதவியது.

4.5 கிழங்கு தோண்டும் கருவி

பணியர் மக்கள் காடுகளில் கிழங்குகள் மற்றும் வேர்களைத் தோண்டி எடுப்பதற்காக இக்கருவியைப் பயன்படுத்தினர். காடுகளுக்குச் செல்லும்போது இதை உடன் எடுத்துச் செல்வர். இதன் வடிவம் பொதுவாக 5 அடி நீளம் கொண்டதாக இருக்கும். தோண்டும் பகுதி அடிப்பாகத்தில் பட்டையாகவோ அல்லது உருளை வடிவத்திலோ இருக்கும். ஆழமான பகுதிகளில் உள்ள கிழங்குகளைத் தோண்டி எடுக்க இது வசதியாக இருந்தது. கிழங்கு அதிகமாக வளரும் பருவங்களில், இந்தக் கருவி தினமும் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆபத்து காலங்களில், மிருகங்களிடமிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளத் தற்காப்புக் கருவியாகவும் இதைப் பயன்படுத்தினர்.

4.6 கொத்து முள்

களையெடுப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளில் கொத்து முள் ஒன்றாகும். கள ஆய்வின்போது தங்கராஜ் என்பவரிடம் பேசியதில், மண்வெட்டியால் மண்ணைக் கொத்தி எடுத்த பிறகு, அதில் கிடக்கும் புற்கள், கச்சராக்கள் போன்றவற்றை அகற்றுவதற்கு இது

பயன்படுகிறது என்று தெரிவித்தார். புற்களை அகற்றும் இந்தக் கருவி, முள் போன்று நீளமானதாக இருக்கும். கையில் பிடிக்கும் கைப்பிடி மரத்தினால் செய்யப்பட்டது. சிறிய வடிவில் நீளமானதாக 4 முள்களைக் கொண்டிருக்கும். அடிப்பகுதியில் உள்ள முள் சற்று அகலமானதாகக் காணப்படும். இதைக்கொண்டு நிலத்தை நிரவும்போது, புற்கள், செடிகள், களைகள் போன்றவை சிக்கிக்கொள்ளும். எளிய முறையில் களைகளை எடுக்க இது வசதியுள்ள ஒரு கருவியாகும்.

4.7 கடப்பாரை

கடப்பாரை என்பது நிலத்தைத் தோண்டுவதற்கும், கடினமான பகுதிகளை உடைப்பதற்கும் பயன்படும் கனமான கருவி. இது இரும்பினால் ஆனது. பொதுவாக இரண்டு முதல் நான்கு அடி நீளம் கொண்டதாக இருக்கும். இதன் ஒரு முனை கூர்மையாகவும், மறு முனை சப்பட்டையாகவும், சற்று வளைந்த உருளை வடிவத்திலும் இருக்கும். மரங்கள் நடுவதற்குக் குழிகள் தோண்டவும், பந்தல் போடுவதற்கும், முகூர்த்தக்கால் நடுதல் போன்ற பணிகளுக்கும் கடப்பாரை பயன்படுகிறது. தூக்கிச் செல்லும்போது கனமாக இருக்கும்.

4.8 கலக்கட்டை

கலக்கட்டை என்பது சிறிய களையெடுக்கும் கருவியாகும். மிளகாய், முட்டைக்கோஸ், கிழங்கு போன்ற நாற்றுகளைப் பயிரிடும்போது, அவற்றுக்கு அருகே வளரும் சிறிய களைச் செடிகளைப் பறிப்பதற்கு இது பயன்படுகிறது. மண்வெட்டி போன்ற பெரிய கருவிகளைப் பயன்படுத்த முடியாத இடங்களில், இந்தக் கலக்கட்டை உதவியாக இருக்கும். நாற்றுகளின் வேர் பகுதிக்கு அருகே நீர் செல்வதற்கு வசதியாக மண் மென்மையாக்க இது உதவுகிறது. கைப்பிடி மரத்தினால் செய்யப்பட்டதாகவும், வெட்டும் பகுதி கூரிய முனையுடன் கூடிய இரும்பினால் ஆனதாகவும் இருக்கும். சில கலக்கட்டைகளில் முனையின் வடிவத்தில் சிறிய மாற்றங்கள் காணப்படும். கையில் எளிதாகப் பிடித்துச் செயல்பட இது வசதியானது.

5. அறுவடை மற்றும் பதப்படுத்துதல் கருவிகள்

பயிர்கள் விளைந்த பிறகு, அவற்றை அறுவடை செய்வதற்கும், தானியங்களைப் பதப்படுத்துவதற்கும் பல்வேறு கருவிகள் பயன்பட்டன.

5.1 கோடாரி

கோடாரி என்பது மரம் வெட்டுவதற்கும், விறகு உடைப்பதற்கும் பயன்படும் ஒரு கருவி. இது கையில் எடுத்துச் செல்ல ஏற்ற வகையில் அமைந்திருக்கும். கைப்பிடி பொதுவாக 4 அடி நீளம் கொண்டதாக இருக்கும், கோடாரியின் இரும்புப் பகுதி சுமார் அரை இன்ச் தடிமன் கொண்டிருக்கும். கைப்பிடி மரக்கட்டையால் செய்யப்பட்டிருக்கும்.

பெரிய மரக்கட்டைகளைச் சிறிய துண்டுகளாக வெட்ட கோடாரி பயன்படுகிறது. இது கனமானதாகவும், இரண்டு கைகளாலும் பிடித்து பயன்படுத்தும் வகையிலும் இருக்கும்.

5.2 புல் அரிவாள்

புல் அரிவாள், மெலிதான மரக்கைப்பிடியுடன், நுனிப்பகுதி வளைந்து காணப்படும் ஒரு கருவி. இது வயலில் உள்ள களைகளையும், தேவையற்ற புற்களையும் அறுப்பதற்குப் பயன்படுகிறது. புல்லை இடது கையால் பிடித்து, அரிவாளை வலது கையால் பிடித்து அறுக்கும் வகையில் இது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். வயல்களில் உள்ள தேவையற்ற புற்களை அகற்றி, பயிர்களுக்குப் போதிய வளர்ச்சி இடத்தை அளிக்க இது உதவுகிறது.

5.3 கதிரறுவாள்

கதிரறுவாள், அறுவடைக்கு மிக முக்கியமான கருவி. இதன் கைப்பிடி மரத்தாலானது, இரும்புப் பகுதி வளைந்து காணப்படும். வளைந்த பகுதியில் பற்கள் போன்ற அமைப்பு இருக்கும். இது கதிர்களை ஒன்றாகச் சேர்த்து அறுக்கும்போது விரைவாகவும், திறமையாகவும் அறுக்க உதவுகிறது. வயலில் விளைந்த நெற்கதிர்கள் போன்ற பயிர்களை அறுக்க இந்தக் கதிரறுவாள் பயன்படுகிறது.

5.4 இரும்புக் கொடுவாள்

இரும்புக் கொடுவாள் என்பது அரை அடி நீள கைப்பிடியும், வளைவான மேல்பகுதியும் கொண்ட இரும்புக் கருவி. புதர்ச்செடிகளை வெட்டவும், சோளம் அறுவடை செய்யவும், முட்கள் மற்றும் இதர தேவையற்ற செடிகளை அகற்றவும் இது பயன்படுகிறது.

5.5 அரம்

அரம் என்பது கத்திகள், அரிவாள்கள் போன்ற வெட்டும் கருவிகளைக் கூர்மையாக்கப் பயன்படும் ஒரு கருவி. இதன் முன்பகுதி கூர்மையானதாக இருக்கும். கையில் பிடிக்கும் கைப்பிடி சிறியதாகவும், கூர்மையாக்கும் பகுதி நீளமாகவும் இருக்கும். வேளாண் கருவிகளின் கூர்மையைப் பராமரிக்க அரம் இன்றியமையாதது.

5.6 சுத்தியல்

சுத்தியல் என்பது வேளாண்மையிலும், பொதுவாகவும் பயன்படும் ஒரு கருவி. இதில் பெரிய சுத்தியல், சிறிய சுத்தியல் எனப் பல வகைகள் உண்டு. ஆணி பிடுங்குவதற்கும், ஆசாரிகள் வேலை செய்வதற்கும், கல்லுடைப்பதற்கும், சம்மட்டி போன்ற வகைகளும் உண்டு. ஆணி பிடுங்கும் சுத்தி சிறியதாக இருக்கும். கல்லுடைக்கும் சுத்தி அல்லது சம்மட்டி, பிடியோடு சேர்த்து 4 அடி நீளம் கொண்டதாக இருக்கும். கல்லுடைப்பதற்கும், கட்டிடங்களில் கான்கிரீட்டை உடைப்பதற்கும் இது

பயன்படுகிறது. இவை கனமானதாக இருக்கும். வேளாண் நிலங்களில் கடினமான கற்களை அகற்ற இது பயன்பட்டிருக்கலாம்.

5.7 கொக்கிக்குச்சி

கொக்கிக்குச்சி என்பது அறுவடை செய்த புற்களை அல்லது வக்கியல் புற்களை ஒன்றாகச் சேர்த்து கோர்த்து வைக்கப் பயன்படும் ஒரு மூங்கில் குச்சி. இது நான்கு முதல் ஐந்து அடி நீளம் கொண்டதாகவும், மெல்லியதாகவும் இருக்கும். குச்சியின் அடிப்பாகத்தில் கொக்கி போன்ற அமைப்புடன் காணப்படும். தனித்தனியாகக் கிடக்கும் புற்களை ஒன்றாகச் சேர்க்க இந்த குச்சி உதவுகிறது. எளிதில் தூக்கிப் பிடித்து இழுப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைந்திருக்கும். இன்றும் இந்தக் குச்சி பயன்பாட்டில் உள்ளது.

5.8 மருந்தடிக்கும் இயந்திரம்

செடிகளுக்கும், காய்கறிகளுக்கும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு மருந்தடிக்கும் இயந்திரம் பயன்படுகிறது. இதில் தோளில் மாட்டிக்கொண்டு அடிக்கும் வசதியுடன் கூடிய இயந்திரங்கள் இருந்தன. நீண்ட குச்சி போன்ற அமைப்பின் மூலம் மருந்தைச் செடிகளின் அனைத்து பாகங்களுக்கும் செலுத்த முடியும். மருந்தினை ஊற்றும் பாகம் சதுர வடிவிலும், மருந்து வெளிவருவதற்குக் கம்பி போன்ற அமைப்பு இடதுபுறம் அழுத்தும்படியும் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். நீல நிறத்தில் இருக்கும் இந்த இயந்திரம், பயிர்களைப் பூச்சிகளிடமிருந்து பாதுகாக்க அவசியமானது.

5.9 ரம்பம்

ரம்பம் என்பது மரங்களை அறுப்பதற்குப் பயன்படும் கருவி. இது ஒருவரால் மட்டும் பிடித்து அறுப்பதற்கு ஏற்ற வகையிலும், அல்லது இருவர் இணைந்து இரு பக்கமும் பிடித்து இழுத்து அறுக்கும் வகையிலும் அமைந்திருக்கும். சிறிய ரம்பம் மூன்று அடி நீளம் கொண்டது, தட்டையாகவும், அறுக்கும் பகுதி முள் போன்ற அமைப்பையும் கொண்டிருக்கும். இருவர் இணைந்து அறுக்கும் ரம்பத்திற்கு இரு பக்கங்களிலும் கைப் பிடிப்பதற்கு வளையங்கள் இருக்கும். இது மரங்களை விரைவாகத் துண்டுகளாக வெட்ட உதவுகிறது. ரம்பம் இரும்பினால் ஆனது.

5.10 சால்

சால் என்பது கிணற்றிலிருந்து நீரை மேலே இறைப்பதற்குப் பயன்படும் இரும்பினால் செய்யப்பட்ட ஒரு கருவி. சிறிய அட்டி வடிவத்தில் இருக்கும் இது, அதிக கொள்ளளவு கொண்டதாக இருக்கும். கப்பி மற்றும் கயிற்றுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்தி, கிணற்றிலிருந்து நீரை வெளியேற்ற இது உதவியது.

5.11 பூவாளி

சிறு நாற்றுக்களுக்குத் தண்ணீர் ஊற்றுவதற்குப் பயன்படும் கருவி பூவாளி. கையில் பிடிப்பதற்கு ஒரு கைப்பிடியும், உருளை வடிவப் பாத்திரமும், நீளமான வாய்ப் பகுதியும் கொண்டிருக்கும். வாய்ப் பகுதியில் சிறுசிறு துளைகள் இருக்கும், அதன் வழியே நீர் மெதுவாக வெளியேறும். கத்தரி, மிளகாய், பாகற்காய் போன்ற நாற்றுக்களைச் சிறிய பாக்கெட்டுகளில் வளர்க்கும்போது, அவற்றுக்கு நீர் ஊற்ற இது பயன்படுகிறது. வெள்ளி நிறத்தில் காணப்படும் இந்தப் பூவாளி, எளிதாகத் தூக்கிச் சென்று நீர் ஊற்ற வசதியாக இருக்கும்.

6. நீர் இறைத்தல் மற்றும் போக்குவரத்து கருவிகள்

நீர் இறைத்தலும், விளை பொருட்களை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்ற இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதும் வேளாண்மையின் அத்தியாவசிய அம்சங்கள்.

6.1 மண்ணெண்ணெய் மோட்டார்

மின்சாரம் இல்லாத காலங்களில் விவசாயத்திற்குத் தேவையான நீரை இறைக்க மண்ணெண்ணெய் மோட்டார் பயன்பட்டது. இது இரும்பினால் ஆனது. மண்ணெண்ணெய் ஊற்றுவதற்கு மேலே ஒரு பகுதி இருக்கும். தண்ணீர் வெளியே வருவதற்கு நீளமான இரும்பு வளையம் போன்ற பகுதி காணப்படும். செவ்வக வடிவத்தில் இருக்கும் இந்த மோட்டார், எளிமையான முறையில் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது. கிணறுகளிலிருந்து நீரை இறைக்க இது உதவியது.

6.2 மசால் மோட்டார்

மசால் மோட்டார் என்பதும் கிணறுகளிலிருந்து தண்ணீர் இறைக்கப் பயன்படும் ஒரு மோட்டார் ஆகும். மண்ணெண்ணெய் மோட்டார் வருவதற்கு முன்பு, பெரும்பாலும் இந்த மசால் மோட்டாரே பயன்பாட்டில் இருந்தது. இதுவும் மின்சாரம் இல்லாத காலங்களில் பெரும் உதவியாக இருந்தது. கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் வெளிவருவதற்கு ஒரு குழாய் அமைப்பு கொண்டிருக்கும்.

6.3 நெல் நிரவும் பலகை

அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல்களைக் காய வைக்கும்போது, அவற்றைச் சீராகப் பரப்பி விடுவதற்கு நெல் நிரவும் பலகை பயன்படுகிறது. இது செவ்வக வடிவ மரப்பலகையாகும். கைப்பிடி மரத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கும், பொதுவாக மூன்று அடி நீளம் கொண்டது. வேகவைத்த நெல்களை அரிசியாக மாற்றுவதற்கும், அவற்றைக் காய வைக்கும்போது பரப்பி விடுவதற்கும் இது உதவுகிறது.

இன்றியமையாத கருவியாகும்.

6.9 நெல்லை கொட்டி வைக்கும் நருது

இது பணியர் இன மக்கள் நெல்லைக் கொட்டி வைப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் ஒரு அமைப்பு. மூங்கிலை சிறுதுண்டுகளாக வெட்டி, அவற்றைப் பின்னி அல்லது அடுக்கடுக்காக இணைத்து இந்த நருதை உருவாக்குவர். இது பொதுவாக 8 முதல் 10 அடி வரை நீளம் கொண்டதாகவும், உருளை வடிவ அமைப்பிலும் இருக்கும். இது நெல் சேமிப்பிற்கான ஒரு பாதுகாப்பான இடமாகச் செயல்பட்டது. ஒவ்வொரு விவசாயி வீட்டிலும் இது காணப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

6.10 சணல் கயிறு

சணல் கயிறு என்பது மூட்டைகளைக் கட்டுவதற்கும், தைப்பதற்கும் பயன்படும் ஒரு பொருள். விளைந்த தானியங்களை அல்லது பிற பொருட்களை மூட்டைகளாகக் கட்டி எடுத்துச் செல்லவும், பாதுகாப்பாக வைக்கவும் இது உதவியது.

6.11 கோணி ஊசி

கோணி ஊசி என்பது சாக்கைத் தைப்பதற்குப் பயன்படும் இரும்புக் கம்பியால் செய்யப்பட்ட ஒரு ஊசி. இது பொதுவாக அரை அடி நீளம் கொண்டது. இதன் நுனிப்பகுதி கூர்மையாகவும், அடிப்பகுதியில் சணல் கோர்ப்பதற்குக் சிறிய துவாரமும் கொண்டிருக்கும். தென்னங்கீற்றுக்களைக் கிழிக்கவும் இது பயன்பட்டது. அறுவடை செய்த பொருட்களைச் சாக்குகளில் தைக்க இது அவசியமானது.

6.12 குத்து ஊசி

குத்து ஊசி என்பது விளைபொருட்கள் நிறைந்த மூட்டைகளைத் தூக்குவதற்குப் பயன்படும் கருவி. இதன் கைப்பிடி மரத்தால் ஆனது. மேல் பகுதி சிறியதாகவும், இரும்புக் கம்பியால் வளைக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கும். இதன் நுனிப்பகுதிகள் நன்கு கூர்மையானதாக இருக்கும். கனமான மூட்டைகளைக் கையால் தூக்கும்போது கை நழுவி விழக்கூடும். இதைத் தடுப்பதற்கு, இந்த ஊசியை மூட்டையின் மேல்பகுதியில் குத்தி, அதன் மூலம் மூட்டையைத் தூக்குவார்கள். இது மூட்டைகளைத் தூக்கிச் செல்லும் சிரமத்தைக் குறைத்தது.

6.13 வாழை நார்

வாழை நார் என்பது வயலில் உள்ள சிறிய நாற்றுக்களைச் சிறிய கட்டுகளாகக் கட்டப் பயன்படுகிறது. இது நாற்றுக்களை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்குக் கொண்டு செல்லும்போது சேதமடையாமல் பாதுகாக்க உதவுகிறது.

6.14 குச்சி

குச்சி என்பது பெரிய மரக்குச்சியாகும். வயல்களில் விளைந்த பயிர்களைப் பறவைகள், ஆடு, மாடுகள் போன்ற கால்நடைகளிடமிருந்து விரட்ட இது பயன்படுகிறது. வைக்கோல்களைக் குவிப்பதற்கும் குச்சி பயன்படும். இரவு நேரங்களில் வயல்களைப் பாதுகாக்க, இந்தக் குச்சியை எடுத்துச் செல்வார்கள். இன்றும் கிராமப்புறங்களில் இந்தக் குச்சி பயன்பாட்டில் உள்ளது. இந்தக் குச்சி பொதுவாக 3 அடி நீளம் கொண்டதாகவும், தட்டையாகவும், உருண்டை வடிவமாகவும் இருக்கும்.

6.15 கூடைகள்

பணியர் மக்கள் பெரும்பாலும் மூங்கிலினால் வேயப்பட்ட கூடைகளைப் பயன்படுத்தினர். விவசாயத்திற்கும், நெல், கம்பு, சோளம் போன்ற தானியங்களைப் போட்டு வைப்பதற்கும் இவை பயன்பட்டன. மூங்கிலைச் சிறுசிறு துண்டுகளாக வெட்டி, பின்பு அவற்றைப் பின்னி கூடைகளாக உருவாக்கினர். வீடுகளில் அனைத்துத் தேவைகளுக்கும் கூடைகள் பயன்பட்டன. விளைபொருட்களைச் சேகரிக்கவும், கொண்டு செல்லவும் கூடைகள் அவசியமாக இருந்தன.

6.16 சாணிக்கூடை

சாணிக்கூடை என்பது சாணிகளையும், எருவினையும் அள்ளுவதற்குப் பயன்படும் ஒரு கூடை. இதன் அடிப்பகுதி தட்டையாகவும், நீளம் குறைவாகவும் இருக்கும். விளைபயிர்களுக்கு உரமிடுவதற்கு இந்த சாணிக்கூடை பயன்படுகிறது. இது சாணத்தை எடுத்துச் செல்வதற்கும், வயல்களில் தூவுவதற்கும் வசதியாக வடிவமைக்கப்பட்டது.

6.17 சாணம்

சாணம் என்பது பயிர்களுக்கு முக்கியமான இயற்கை உரம். மாட்டுச்சாணத்தைப் போடுவதால் விளைச்சல் நன்கு உண்டாகும். பச்சையாகவும் அல்லது காயவைத்தும் செடிகளுக்கு இடலாம். அவரை, துவரை, வெண்டை, பாகற்காய், புடலங்காய் போன்ற பயிர்களுக்குச் சாணத்தைப் போடும்போது அதிக விளைச்சல் கிடைக்கும். காய்கறிகள் இயற்கைக் குணம் கொண்டதாகவும், சாப்பிடுபவர்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பையும் தராததாகவும் இருக்கும். கிராமப்புறங்களில் இன்றும் மாட்டுச்சாணத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இருப்பினும், காலமாற்றத்தால் யூரியா, பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ் போன்ற இரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை விளைபொருட்களின் தரத்தைக் குறைத்து, உடல்நல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பது பரவலான கருத்து.

6.18 வேலிகள்

நிலங்களில் பயிர்களைப் பாதுகாப்பாக விளைவிக்க மரங்கள், செடிகள் அல்லது

மூங்கில் தட்டிகளால் ஆன வேலிகள் அமைக்கப்பட்டன. காய்கறித் தோட்டங்கள் அமைக்கும் போதும் வேலிகள் போடப்பட்டன. கிராமப்புறங்களில் படல்கள் (மரக்கதவுகள்) மற்றும் மூங்கில் தட்டிகள் வேலிகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால், இப்போதெல்லாம் முள்வேலிகள் அமைக்கப்படுகின்றன. கீற்றுத் தடுப்பு மூங்கில் தட்டிகளின் பயன்பாடு குறைந்து வருகிறது. கிராமங்களில் வீட்டுத் திண்ணையை மறைக்க மூங்கில் தட்டிகள் பயன்பட்டன. இந்த வேலிகள், பயிர்களை விலங்குகள் மற்றும் பிற அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து பாதுகாக்க அவசியமாக இருந்தன.

6.19 சும்மாடு

சும்மாடு என்பது விவசாயப் பொருட்கள் மற்றும் பிற பொருட்களைத் தலையில் வைத்துச் சுமக்கப் பயன்படும் ஒரு சுருள் வடிவ அமைப்பு. அதிக பொருட்கள், மூட்டைகள், விறகுகள், நாற்றுக்கள், தண்ணீர் குடம், வைக்கோல்கள், பெட்டிகள் போன்றவற்றைத் தலையில் வைத்துச் சுமக்க சும்மாடு பயன்படுகிறது. இது தலையில் வைக்கும் சுமையின் அழுத்தத்தைக் குறைத்து, எளிதாகப் பொருட்களைச் சுமக்க உதவுகிறது.

முடிவுரை

நீலகிரி வாழ் பணியர் இன மக்களின் வேளாண் சார்ந்த புழங்குப் பொருட்கள், அவர்களின் வாழ்வியல், சுற்றுச்சூழல் அறிவு, மற்றும் கடின உழைப்பு ஆகியவற்றின் பிரதிபலிப்பாகும். நாடோடி வாழ்க்கையிலிருந்து நிலைத்த வேளாண்மைக்கு மாறியது, அவர்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார அமைப்பில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்தது. கலப்பை, நொகம், மண்வெட்டி போன்ற உழவுக் கருவிகள் முதல், கதிரறுவாள், வீச்சுமுறம் போன்ற அறுவடை மற்றும் பதப்படுத்துதல் கருவிகள் வரை, ஒவ்வொரு புழங்குப் பொருளும் பணியர் மக்களின் அன்றாட வாழ்வில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவையை பூர்த்தி செய்தன.

இந்தக் கருவிகள், உள்ளூரில் கிடைத்த இயற்கை வளங்களான மரம், மூங்கில், இரும்பு போன்றவற்றைக் கொண்டு, அவர்களின் அனுபவ அறிவால் உருவாக்கப்பட்டவை. அவை எளிமையான வடிவமைப்பைக் கொண்டிருந்தாலும், செயல்படும் திறனில் மிகச் சிறந்தவையாக இருந்தன. குறிப்பாக, பூவாளி, சால் போன்ற நீர் இறைத்தல் கருவிகளும், சணல் கயிறு, கோணி ஊசி, குத்து ஊசி போன்ற போக்குவரத்து மற்றும் சேமிப்புத் துணைக்கருவிகளும் அவர்களின் வேளாண் செயல்பாடுகளை எளிதாக்கின. மேலும், மாட்டுச் சாணம் போன்ற இயற்கை உரங்களின் பயன்பாடு, சூழலியல் சமநிலையையும், விளைபொருட்களின் தரத்தையும் பாதுகாத்தது.

நவீனமயமாக்கல் மற்றும் தொழில்மயமாக்கல் காரணமாக, பணியர் மக்களின் பாரம்பரிய வேளாண் முறைகள் மற்றும் கருவிகள் பல காலப்போக்கில் மறைந்து வருகின்றன. டிராக்டர்கள், இயந்திர உழவுப் பம்புகள், இரசாயன உரங்கள் மற்றும்

பூச்சிக்கொல்லிகள் போன்றவை பாரம்பரிய முறைகளுக்கு மாற்றாக வந்துவிட்டன. இதன் விளைவாக, பாரம்பரிய வேளாண் கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் கலைஞர்களும், அவற்றைப் பற்றிய அறிவும் குறைந்து வருகின்றன.

இன்றைய சூழலில், இந்தப் பாரம்பரிய அறிவையும், கருவிகளையும் ஆவணப்படுத்துவதும், பாதுகாப்பதும் மிகவும் அவசியமாகும். இவை வெறும் வேளாண் கருவிகள் மட்டுமல்ல; அவை ஒரு சமூகத்தின் கலாச்சார அடையாளமாகவும், சூழலியல் ரீதியாக நிலையான வேளாண்மையின் ஒரு பாடமாகவும் திகழ்கின்றன. பணியர் மக்களின் இந்தப் பாரம்பரியப் புழங்குப் பொருட்கள், எதிர்காலத் தலைமுறையினருக்குப் பயிர் விளைவிப்பதற்கான எளிய, இயற்கை வழிகளைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகின்றன. இந்த ஆய்வுக்கட்டுரை, பணியர் இன மக்களின் வேளாண் பாரம்பரியம் குறித்த ஒரு சிறிய பதிவாக அமையும் என்று நம்புகிறோம்.

துணைநூற் பட்டியல்

1. மக்கள் வாழ்வில் மந்திரச் சடங்குகள், ஞானசேகரன். தே, 2009,நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பி லிட்41 – பி, சிட்கோ இண்டஸ்ரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை – 600 098.
2. கொங்குநாட்டு நாட்டுப்புற தெய்வவழிபாடு, ஞானசேகரன். தே, 2002, நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பி லிட்41 – பி, ஆசிரியர் குடியிருப்பு, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், கோவை – 641 046.
3. மந்திரவாதமும் போலித்தனங்களும், ஞானசேகரன். தே, 2018,நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பி லிட்41 – பி, சிட்கோ இண்டஸ்ரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை – 600 098,
4. பண்பாட்டு மானுடவியல், பக்தவத்சல பாரதி ,அடையாள பதிப்பகம், 2018,1205/1, கருப்பூர் சாலை, புத்தாநத்தம், திருச்சி – 10,
5. தமிழகப் பழங்குடிகள், பக்தவத்சல பாரதி, அடையாள பதிப்பகம், 2017, 1205/1, கருப்பூர் சாலை, புத்தாநத்தம், திருச்சி – 10,

References

1. Kongunaatu Naatupura Deivavazhipaadu.Gnasekaran.T,2002,New Senchury Book House.Pvt 41-P, Aasiriyar Kudiyirupu, Bharathiar University, Covai-641046.
2. Makkal Vaalvil Manthirach Sadangugal, Gnasekaran.T, 2009, New Senchury Book House.Pvt 41-P, Citko Industrial Estate, Ambathur, Chennai – 600098.
3. Manthiravathamum Polithanangalum Gnasekaran.T, 2018, New Senchury Book House.Pvt 41-P, Citko Industrial Estate, Ambathur, Chennai – 600098.

4. Panpaatu Maanudaviyal, Bakthavachala Barathi, Adayala Pathipa-gam, 2018, 1205/1, Karupur Saalai, Puthantham, Trichy – 10
5. Tamilaga Palangudigal, Bakthavachala Barathi, Adayala Pathipa-gam, 2018, 1205/1, Karupur Saalai, Puthantham, Trichy – 10

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

பிரஷிலா.சு, “நீலகிரி வாழ் பணியரின மக்களின் வேளாண் சார்ந்த புழங்கு பொருட்கள் ” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 6, இதழ் 2, ஏப்ரல் 2026, பக். 8-23

Cite this Article in English

Prashila.S, “Agro-based Dietary products of the Paniyar people of the Nilgiris” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.6 Issue 2, April 2026, pp. 8-23